

ANAIS DO III CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES

III Congresso Norte-Nordeste de
Saúde Pública (*online*)

Editora Omnis Scientia

**ANAIS DO
III CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)**

RESUMOS SIMPLES

Volume 1

1ª Edição

TRIUNFO - PE

2022

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Lumos Assessoria Editorial
Bibliotecária: Priscila Pena Machado CRB-7/6971

C755 Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública (3. : 2022 :
online).
Anais do III Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública
(online) : resumos simples : volume 1 [recurso eletrônico]
/ [coordenadora Cindy Juliane da Silva Ferreira]. — 1.
ed. — Triunfo : Omnis Scientia, 2022.
Dados eletrônicos (pdf).

“Evento realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2022,
online).”

ISBN 978-65-5854-779-2

DOI: 10.47094/IIICNNESP.2022/RS

1. Saúde pública - Congressos. 2. Política de saúde -
Brasil. 3. Serviços de saúde comunitária - Brasil.
I. Ferreira, Cindy Juliane da Silva. II. Título.

CDD22: 362.10981

Editora Omnis Scientia

Triunfo – Pernambuco – Brasil

Telefone: +55 (87) 99656-3565

editoraomnisscientia.com.br

contato@editoraomnisscientia.com.br

PRESCRIÇÃO DO ANTICONCEPCIONAL SUBDÉRMICO EM UMA UBS DE SÃO PAULO: INDICAÇÕES E VULNERABILIDADES

Jerusa Costa Dos Santos

Thaynara Silva Dos Anjos

Katyucia Oliveira Crispim De Souza

Larayne Gallo Farias Oliveira

Daniela Cristina Geraldo

Gabriela Ferreira Granja

Lislaine Aparecida Fracolli

RESUMO

Introdução: O anticoncepcional subdérmico - Etonogestrel 68mg é um método contraceptivo reversível de longa duração, com eficácia superior a 99%. Isso torna-se possível porque após sua implantação intradérmica, a liberação do hormônio se dá de forma automática, constante e programada por cerca de 36 meses, sendo indicado a pacientes que não se adequam a outros métodos contraceptivos. O Etonogestrel subdérmico foi incorporado ao programa de planejamento familiar do SUS em 2021 e dada a importância desse contraceptivo, faz-se necessário analisar a sua prescrição. **Objetivo:** Analisar as prescrições de Etonogestrel 68 mg, quanto à elegibilidade. **Método:** Realizou-se uma pesquisa descritiva com dados secundários obtidos a partir da análise de seis prescrições médicas de Etonogestrel 68 mg – subdérmico emitidas de janeiro a abril de 2022 em uma Unidade Básica de Saúde da Zona Sul de São Paulo. As especificações de prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o uso do contraceptivo são: I Usuárias de drogas; II: Moradoras em situação de rua; III: Adolescentes de regiões com vulnerabilidade social muito alta, conforme definido pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social elaborado pela Fundação SEADE; Faixa etária entre 14 anos e abaixo de 20 anos; IV: Outras condições particulares de vulnerabilidade psicossociais conforme os critérios médicos atualizados de elegibilidade para uso contraceptivo da Organização Mundial da Saúde, sendo necessária a justificativa da indicação para este item. **Resultados:** Observou-se que quanto à elegibilidade, as indicações mais frequentes entre as prescrições foram o item III (50%) e o item IV (50%). Das prescrições analisadas, 50% eram de pacientes com idades de 14 a menos de 20 anos e 16,7% apresentavam idade superior a 21 anos, com justificativa de alta vulnerabilidade e abortos anteriores. **Conclusão:** Os dados obtidos, sugerem que possivelmente a prevalência dos itens III e IV se dá devido a sua descrição mais abrangente, pois os itens I e II via de regra se encaixam dentro dos itens III e IV, sendo a principal diferença entre esses últimos o fator idade.

Palavras-Chave: Anticoncepção. Vulnerabilidade. Implanon

ÁREA TEMÁTICA: Outras.